

**AXBOROT TA'LIM TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA
O'QUVCHILARNING BILIM VA KO'NIKMALARINI NAZORAT QILISH
TURLARI**

To'xtayeva Go'zal Ashirboyevna Chirchiq

Davlat Pedagogika Instituti magistratura, 1-kurs talabasi ingliz tili fani

Tel: 998 99 405-74-17

Annotasiya: Ushbu maqolada "Axborot ta'lim texnologiyalari yordamida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini nazorat qilish turlari", ta'limni axborotlashtirishning uch bosqichi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim muassasalari, ta'lim, axborot, kompyuter texnologiyalari, matematik modellashtirish, telekommunikatsiya texnologiyalari, algoritmlash.

O'quv jarayoniga kompyuter texnikasi va kompyuter texnologiyalarini joriy etish va ulardan foydalanish jarayonida alohida ta'kidlash mumkin ta'limni axborotlashtirishning uch bosqichi.

Birinchi bosqich - talabalarni birinchi navbatda texnik (50-yillar oxiri — 60-yillar boshi), so'ngra gumanitar (60-yillar — 70-yillar boshi) yo'nalishlariga tayyorlash jarayoniga elektron vositalar va kompyuter texnikasini keng joriy etish. Talabalarga algoritmlash va dasturlash asoslari, kompyuterda matematik modellashtirish bo'yicha bilimlar berildi.

Ikkinchi bosqich(70-yillarning o'rtalari) - yanada kuchli kompyuterlarning paydo bo'lishi, do'stona interfeysga ega bo'lgan dasturiy ta'minot, inson va kompyuterning interaktiv o'zaro ta'siridan foydalanish. Kompyuter texnologiyalari modellashtirish asosida fizik, kimyoviy, biologik, ijtimoiy jarayonlar va hodisalarni tadqiq qilish imkonini berdi. Kompyuter texnologiyalari avtomatlashtirilgan tizimlarning bir qismi sifatida kuchli o'quv quroli sifatida harakat qila boshladi.

Uchinchidan, zamonaviy, sahna- kuchli shaxsiy kompyuterlar, yuqori tezlikdagi yuqori sig'imli disklar (CD- va DVD-Rom, flesh), telekommunikatsiya

texnologiyalari (Internet, Intranet), multimedia texnologiyalari va virtual haqiqatdan foydalanish.

Hozirgi bosqichda ta'limni axborotlashtirishning eng muhim vazifalari:

1) turli o'quv fanlarini o'qitish uchun o'quv dasturiy komplekslarini ishlab chiqish va takomillashtirish;

2) AKTni talabaning individual xususiyatlariga moslashtirish (shu jumladan bolaning turli xil OPFRlariga);

3) kompyuterga asoslangan interfaol o'qitish usullaridan foydalanish;

4) har xil turdagi ta'lim faoliyati (o'quv, texnik, tadqiqot va boshqalar) integratsiyasi;

5) masofaviy ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish;

6) tarmoq texnologiyalari asosida ta'lim muassasasi, mintaqa, mamlakat, mamlakatlar guruhining yagona axborot ta'lim makonini yaratish;

7) psixologik-pedagogik tadqiqotlarda AKTdan foydalanish.

AKT tasnifi.

1. Darsliklar o'zlashtirilishi mumkin bo'lgan kichik qismlarga yaxshi tuzilgan materialni o'rganishda foydalaniladi. Har bir talaba keyingi bilimlarni nazorat qilish bilan birga ta'lim ma'lumotlarining bir qismi taklif etiladi.

2. Boshqarish dasturlari o'quvchilarning bilim va ko'nikmalar darajasini aniqlashda foydalaniladi. Talaba taklif qilingan savollarga javob beradi yoki muammolarni hal qiladi. So'rov natijalari va muammolarni hal qilish o'rnatilgan algoritm bo'yicha tahlil qilinadi va baholanadi.

Boshqarish dasturlarining alohida turi test dasturlari, u bilan ishlashda talaba taklif qilingan javoblar ro'yxatidan to'g'ri javob yoki javobni tanlaydi yoki ma'lum elementlardan javob tuzadi.

3. O'quv dasturlari ko'nikma va ko'nikmalarni shakllantirish va mustahkamlash, shuningdek, talabalarning o'z-o'zini tayyorlash uchun mo'ljallangan. Bunday dasturlarni qurish uchun asos to'g'ri javobni mustahkamlash tamoyilidir. Shaxsiy kompyuter tasodifiy ketma-ketlikda o'quv vazifalarini ishlab chiqaradi, ularning qiyinlik darajasi o'qituvchi tomonidan belgilanadi. Agar talaba to'g'ri javob bersa,

unga bu haqda xabar beriladi. Aks holda, talabaga to'g'ri javob beriladi yoki yordam so'rash imkoniyati beriladi.

4. Demo dasturlar tavsifiy xarakterdagi o'quv materialini vizual tasvirlash uchun mo'ljallangan. Ko'rgazmali dasturda kompyuter yangi materialni tushuntirishda ko'rgazmali vosita rolini o'ynaydi.

5. Axborot va ma'lumot dasturlari kerakli ma'lumotlarni ko'rsatish uchun ishlatiladi. Kompyuter yordamida talaba ma'lumotlarni markazlashtirilgan holda saqlaydigan va almashadigan turli ma'lumotlar banklariga kiradi.

6. Simulyatsiya dasturlari ob'ektlar va hodisalarni "taqlid qilish" uchun mo'ljallangan. Ta'lim muhitidagi muayyan hodisani "jonli" amalga oshirish imkonsiz yoki qiyin bo'lgan hollarda ulardan foydalanish tavsiya etiladi. Bunday dasturlar asosida bolalar va hatto butun mikrodunyolar (mashhur Simpsonlar kabi) uchun alohida qiziqish uyg'otadigan didaktik va o'quv kompyuter o'yinlari yaratiladi.

7. Simulyatsiya dasturlari. Masalan, grafik muharrirlar yordamida uch o'lchamli ob'ektlarni yaratish (geometriyani o'qitishda qo'llaniladi).

8. Hisob-kitob dasturlari.

9. Laboratoriya dasturlari.

10. Ta'lim va o'yin dasturlari.

11. Muammoli ta'lim dasturlari ? kognitiv psixologiya g'oyalari va tamoyillari asosida qurilgan, o'quvchi faoliyatini bilvosita nazorat qilish imkonini beradi, ularda turli xil tahliliy vazifalar, hal qilish uchun muammolar taklif etiladi.

Amalga oshirilgan texnologik operatsiyalar sinfiga ko'ra:

1. Matnni qayta ishlash uchun ishlatiladi matn protsessorlari (muharrirlari), ish stoli nashriyot tizimlari. Matn ma'lumotlarini kiritishni avtomatlashtirish uchun foydalaniladi skanerlash tizimlari va nutq matnini kiritish. Ularning asosiy funksiyalari matnli ma'lumotlarni kiritish va taqdim etish, uni saqlash, tahrirlash, ko'rish va chop etishdir. Matn protsessoriga misol - MS Word guruhdan MS ofisi.

2. Grafik axborotni qayta ishlash yordamida amalga oshiriladi GPU (muharrirlar). Misollar: Photoshop, CorelDraw.

3. Ma'lumotlar bazasini boshqarish texnologiyalari - Bular kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda axborotni kiritish, tizimlashtirish, saqlash, qidirish va taqdim etish texnologiyalari. Ma'lumotlar bazalari axborot massivi tarkibiga turli statistik, matnli, grafik, bibliografiya, statistik ma'lumotlar, tezislar, sharhlar va boshqalarni kiritishi mumkin. Ommaviy hujjat aylanishining katta qismi jadvalli hujjatlardan iborat (masalan, elektron jadval protsessorlari). MS Excel, MS Access). Statistik ishlov berish tizimlari turli sohalarda: sotsiologiya, iqtisod, ekologiya va h.k.larda statistik hisob-kitoblarni amalga oshirish imkonini beradi. Misol sifatida paketni keltirish mumkin. SPSS.

4. Gipermedia texnologiyalari (NIPERMEDIA, "super muhit") - bu gipermatn sifatida tuzilgan, ya'ni o'quv materialining har bir elementi umumiy to'plamdagi boshqa mantiqiy bog'liq elementlarga havolalarni o'z ichiga oladigan tarzda tuzilgan ma'lumotlar bilan ishlash texnologiyalari. Ushbu havolalarga rioya qilish orqali siz materialni istalgan tartibda o'qishingiz yoki o'zlashtirishingiz mumkin. Dastur modullaridan (skriptlardan) foydalanish hujjat bilan ishlashni interaktiv qilish imkonini beradi. Matn o'zining izolyatsiyasini yo'qotadi, tubdan ochiq bo'ladi, unga mavjud bo'lganlar bilan bog'lanishni ko'rsatadigan yangi qismlarni kiritish mumkin. Gipermatnlarga misollar: elektron ensiklopediyalar va lug'atlar, bu erda maqolalar bir xil nashrning boshqa maqolalariga havolalarni o'z ichiga oladi.

5. multimedia texnologiyalari (MULTIMEDIA, "multivariant muhit") — kompyuter bilan matn, grafik, audio va video ma'lumotlar almashinuvini dasturiy-apparat tashkil etish uchun interfaol texnologiyalar. Ushbu texnologiya multimediya uchun o'rnatilgan qo'llab-quvvatlashga ega bo'lgan va uni ta'lim va ilmiy-ommabop sohalarda qo'llash imkonini beruvchi maxsus dasturiy vositalar tomonidan yaratilgan. Ushbu texnologiyani o'quv jarayonida qo'llashda kompyuter yordamida tasvirlarni ovozli qilish, shuningdek, inson nutqini tushunish, o'quvchilar va o'qituvchilar bilan ona tilida muloqot qilish uchun haqiqiy istiqbollari ochiladi.

Multimedia tizimlarining paydo bo'lishi ta'limda inqilob qildi. Ular matn va grafik ma'lumotlarni tovush, video va kino fragmentlari, animatsiya bilan birlashtirish imkonini beradi. Ko'pgina maktab fanlari, muzeylar, shaharlar va

boshqalar bo'yicha video entsiklopediyalar yaratilgan. O'yin situatsion simulyatorlari yaratilgan, bu esa mashg'ulot vaqtini qisqartiradi. Masofaviy ta'lim uchun multimedia alohida istiqbollarni ochadi.

6. Tarmoq axborot texnologiyalari - bu aloqa va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda kompyuterda ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, uzatish va qayta ishlash texnologiyalari. Bu mahalliy tarmoqlar (mahalliy resurslarga kirishni ta'minlash), global tarmoqlar (dunyo axborot resurslariga kirish), Elektron pochta va internet peyjerlari (kompyuter foydalanuvchilari o'rtasida qog'ozsiz xabarlarini saqlash va jo'natish uchun maxsus dasturiy ta'minot to'plami), masofaviy foydalanuvchilar o'rtasida taqsimlangan ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari.

Gipermatn va multimedia texnologiyalari, tarmoq va interaktiv AKT orqali, interaktiv ta'lim o'quvchi kompyuter va virtual o'qituvchi bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lganda, o'zlashtirilgan bilimlarni mustaqil ravishda tashkil qiladi va to'ldiradi, ularni yangi kombinatsiyalarga birlashtiradi, bu esa tizimli fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Hozirgi vaqtda AKTning har xil turlarini birlashtirish tendentsiyasi mavjud kompyuter-texnologiya kompleksi, yoki integratsiyalashgan paket.

Xulosa:

Hozirgi bosqichda ta'limni axborotlashtirishning yetakchi tendentsiyalaridan biri bu sun'iy yo'ldosh aloqalari va Butunjahon Internetdan foydalanish natijasida axborot texnologiyalarining globallashtirishidir. Masofaviy ta'lim global ta'limni rivojlantirishning muhim vositasidir.

“Masofaviy ta'lim” atamasi “masofaviy ta'lim” deb tarjima qilingan. Masofaviy ta'lim o'zining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, o'qituvchining malakasiga yuqori talablarni qo'yadi. Masofaviy ta'lim sharoitida o'qituvchi nafaqat talabalarning mustaqil ishlarini boshqaradi, balki ta'limni qo'llab-quvvatlash (texnik) xodimlarining ko'plab funktsiyalarini bajaradi (muvofiglashtirish, o'quv jarayoni jadvalining bajarilishini nazorat qilish, boshqa

o'qituvchilar bilan maslahatlashuvlarni tashkil etish). Masofaviy ta'lim tizimida ishlaydigan o'qituvchi universal mutaxassis, malakali bo'lishi kerak:

- a) o'z predmeti bo'yicha;
- b) zamonaviy faol o'qitish usullarida;
- v) Internet tarmog'ida aloqa qilish texnologiyasida;
- d) masofaviy ta'limda qo'llaniladigan Internet texnologiyalarida;
- e) masofaviy kurslarni tashkil etish, boshqarish va monitoring qilish masalalarida.

Shunday qilib, barcha xilma-xillik O'qituvchining vazifalari quyidagi funktsiyalarga qisqartirilishi mumkin:

- 1) qo'llab-quvvatlash (talabalarni qo'llab-quvvatlash, o'z fanlari bo'yicha Internetning axborot resurslarini o'zlashtirishda yordam berish);
- 2) ma'muriy va tashkiliy (masofaviy kurslarni tashkil etish, tarmoqqa ulanish);
- 3) o'qitish;
- 4) tadqiqot;
- 5) nazorat qilish va baholash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fundamentals of Library and Informational science, by ABDUWAHAB OLANREWAJU ISSA, Ph.D in 2013, pages – 133.
2. Harris, M.H. History of Libraries in the Western World, 4th ed. (Scarecrow, 2011)
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Library_science
4. <http://WWW.rocket-library.com/>
5. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_libraries